

Fonctionnement des suites de Syracuse

Larbi Cheikh

larbicheikh60@gmail.com

12 janvier 2026

Résumé

Dans une approche inédite, nous étudions dans ce papier le fonctionnement des suites de Syracuse (Collatz) à travers l'introduction de la notion de *suites élémentaires*.

Nous montrons : (i) que le premier terme impair d'une suite élémentaire est de la forme $3n$, (ii) que son dernier terme impair est de la forme $4m + 1$ (avec m impair), et (iii) comment ces suites (ou parties de suites) s'enchaînent entre elles, dans une architecture globale, formant ainsi *l'arbre de Syracuse*. Nous expliquons ensuite les implications de ces résultats sur le comportement des suites de Syracuse menant au cycle $\{4, 2, 1\}$.

1 Introduction

La suite de Syracuse est construite par l'itération simple : $n \mapsto n/2$ si n est pair, $n \mapsto 3n + 1$ sinon ($n \in \mathbb{N}^+$). Malgré sa définition élémentaire, la compréhension fine de son comportement, à l'air chaotique, restait ouverte.

Dans ce travail, nous proposons une organisation en chaîne de parties de *suites élémentaires*, éléments de base dans la construction des suites de Collatz. Nous mettons alors en évidence les règles (prédécesseurs, connexions amont/aval) régissant le comportement des suites de Collatz pour rejoindre le cycle $\{4, 2, 1\}$.

1.1 Contributions principales

- Introduction de la notion de *suite élémentaire* (terme-identité, prédécesseurs).
- Ses propriétés : premier terme impair de la forme $3n$, dernier terme impair de la forme $4m + 1$ (n et m impairs $\in \mathbb{N}^+$).
- Connexion en amont reliant le terme de la forme $3m + 1$ d'une suite élémentaire à une infinité d'autres suites élémentaires via la formule $4^k m + \frac{4^k - 1}{3}$ ($k \in \mathbb{N}$).
- Connexion en aval de toute suite élémentaire à une seule suite élémentaire ou au cycle trivial $\{4, 2, 1\}$ via la correspondance des termes $(4m + 1) \rightarrow (3m + 1)$.
- Illustrations et implications pour la convergence vers $\{4, 2, 1\}$.

2 Notations et rappels

2.1 Variantes de la suite de Syracuse

Plusieurs variantes de la suite de Collatz existent dans la littérature. Nous nous contentons, dans ce papier, de citer et de nous servir de deux variantes uniquement : la fonction standard de Collatz et sa fonction inverse.

Définition 2.1 (Fonction standard de Collatz). $C : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$,

$$C(n) = \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 3n + 1, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple 2.2.

$$C(6) = (6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).$$

$$C(36) = (36, 18, 9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).$$

$$C(15) = (15, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1).$$

Définition 2.3 (Suite des prédécesseurs (suite inverse)).

La suite des prédécesseurs ou la suite inverse est la suite d'origine n construite par application récursive de la fonction inverse R :

$$R(n) = \begin{cases} 2n, & \text{si } n \not\equiv 4 \pmod{6}, \\ 2n, \frac{n-1}{3}, & \text{si } n \equiv 4 \pmod{6} \end{cases}$$

Exemple 2.4.

$$R(3) = (1, 2, 4, 8, 16, 5, 10, 3).$$

Nous userons aussi de la fonction R dans sa version des impairs : $R(n) = \frac{2^p-1}{3}$.

3 Analyse

Observons les 3 suites de Collatz précédentes. Nous constatons que les 3 suites $C(6)$, $C(36)$ et $C(15)$ ont les termes (10, 5, 16, 8) en commun, en plus du cycle trivial (4, 2, 1) ; les suites $C(36)$ et $C(15)$ ont les termes (40, 20) en commun. La première chose qui nous vient à l'esprit est que la suite $C(36)$ utilise les termes (10, 5, 16, 8) propres à $C(6)$ pour rejoindre le cycle trivial (4, 2, 1) et que $C(15)$ utilise les termes (40, 20) propres à $C(36)$ et les termes (10, 5, 16, 8) propres à $C(6)$ pour atteindre le cycle trivial. Nous pouvons dès lors imaginer que la suite $C(15)$ s'arrêterait au terme 80, la suite $C(36)$ au terme 20 et la suite $C(6)$ au terme 8.

Ainsi, la suite $C(6)$ est constituée des termes (6, 3, 10, 5, 16, 8) et du cycle trivial (4, 2, 1). $C(36)$ est constituée des termes (36, 18, 9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20), d'une portion de $C(6)$, ie, les termes (10, 5, 16, 8), et du cycle trivial. Quant à $C(15)$, elle est constituée des termes (15, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80), d'une portion de $C(36)$, ie les termes (40, 20), d'une portion de $C(6)$, ie (10, 5, 16, 8), et du cycle trivial (4, 2, 1).

D'où l'idée que les suites de Collatz ne seraient que des chaînes de suites élémentaires ! On aurait alors les suites élémentaires suivantes : $E(15) = (15, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80)$, $E(36) = (36, 18, 9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20)$, $E(6) = (6, 3, 10, 5, 16, 8)$ et le cycle trivial (4, 2, 1) qu'on peut considérer comme une suite élémentaire particulière.

On peut citer aussi l'exemple de $C(21) = (21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1)$. Elle est constituée de $E(21) = (21, 64, 32)$, d'une portion de $E(3)$, ie les termes (16, 8), et du cycle trivial. Notons la particularité de $E(21)$: elle a un seul terme impair.

Observons maintenant ces suites élémentaires de plus près : nous pouvons constater 2 particularités, qui pourraient être des propriétés importantes :

- leur 1er terme impair est de la forme $3n$ (n , impair, $\in \mathbb{N}^+$).
- leur dernier terme impair est de la forme $4m + 1$ (m , impair, $\in \mathbb{N}^+$)

4 Suites élémentaires, définition et propriétés

Définition 4.1 (Suite élémentaire).

Une suite élémentaire $E(n_0)$, d'origine $n_0 \in \mathbb{N}^+$, est une portion finie de la trajectoire de Collatz

$$E(n_0) = (n_0, n_1, \dots, n_r)$$

dont le premier terme impair, que nous appelons *identité de la suite (terme-identité)* est de la forme $3n$ et le dernier terme impair est de la forme $4m + 1$, n et m , impairs $\in \mathbb{N}^+$.

Ces propriétés sont démontrées plus loin.

Exemple 4.2 (Suites élémentaires d'identité 3 et 9).

$$E(3) = (\mathbf{3}, 10, \underline{5}, 16, 8),$$

$$E(36) = (36, 18, \mathbf{9}, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{13}, 40, 20)$$

Les termes en gras sont de la forme $3n$, ceux soulignés sont de la forme $4m + 1$, n et m impairs.

Remarque 4.3. Le dernier terme impair d'une suite élémentaire de la forme $(4m + 1)$ est toujours suivi de 2 termes pairs représentant les itérations de Collatz $(3n + 1)$ et $(\frac{3n+1}{2})$.

Définition 4.4 (Suite élémentaire *naine*).

Une suite naine est une suite élémentaire n'ayant qu'un seul terme impair n_0 , de la forme $3n$, suivi de 2 termes pairs représentant les itérations $(3n_0 + 1)$ et $(\frac{3n_0+1}{2})$.

Exemple 4.5 (Suites élémentaires naines).

$$E(21) = (\underline{21}, 64, 32)$$

$$E(45) = (\underline{45}, 136, 68)$$

Propriété 4.6 (Unicité des termes de suites élémentaires).

Les termes de toute suite élémentaire de Syracuse sont distincts et uniques.

Démonstration.

Sachant que le terme-identité $3n$ de toute suite élémentaire est unique, les termes de celle-ci, calculés via les opérations $(3n + 1)$, $(\frac{3n+1}{2})$, \dots , et les prédécesseurs pairs de $3n$, de la forme $(2^k \cdot 3n)$, ($k \in \mathbb{N}^+$), sont, par conséquent, également distincts et uniques. \square

Propriété 4.7 (Absence de prédécesseur impair pour le terme-identité).

Le terme-identité $m = 3n$ (n impair, $\in \mathbb{N}^+$) d'une suite élémentaire n'admet pas de prédécesseur impair. Tous ses prédécesseurs sont de la forme $2^k \cdot 3n$ ($k \in \mathbb{N}^+$).

Démonstration.

Si m , impair, $\in \mathbb{N}^+$, devrait vérifier $C(m) = 3n$, on aurait $\frac{3m+1}{2^p} = 3n$, avec $p \geq 1$, donc $2^p \cdot 3n \equiv 1 \pmod{3}$, ce qui est impossible puisque $2^p \cdot 3n \equiv 0 \pmod{3}$. \square

Étude des prédécesseurs d'une suite élémentaire

Propriété 4.8 (Dernier terme impair d'une suite élémentaire).

Le dernier terme impair de toute suite élémentaire est de la forme $4m + 1$ (m , impair, $\in \mathbb{N}^+$).

Démonstration.

Soit une suite élémentaire quelconque $E(m)$, d'origine m impair, $m \in \mathbb{N}^+$:

$$E(m) = \{m, 3m + 1, \frac{3m + 1}{2}, \dots\}.$$

Considérons le terme $3m + 1$ de cette suite. Le prédécesseur de $3m + 1$ est bien m , qu'on peut retrouver à l'aide de la fonction inverse R suivante, pour $p = 0$:

$$R(3m + 1) = \frac{2^p(3m + 1) - 1}{3}.$$

Cette expression donne un entier naturel lorsque p est pair, $p = 0, 2, 4, \dots$. Posons alors $p = 2k$ (avec $k \in \mathbb{N}$). On obtient :

$$R(3m + 1) = \frac{2^{2k}(3m + 1) - 1}{3} = \frac{4^k(3m + 1) - 1}{3} = 4^k m + \frac{4^k - 1}{3}.$$

où $4^k \equiv 1 \pmod{3}$, garantissant que $R(3m + 1) \in \mathbb{N}$.

Cette formule permet de générer une infinité de prédécesseurs :

$$\begin{aligned} k = 0 &\implies R_0(3m + 1) = m, \\ k = 1 &\implies R_1(3m + 1) = 4m + 1, \\ k = 2 &\implies R_2(3m + 1) = 16m + 5 = 4(4m + 1) + 1. \\ k = 3 &\implies R_3(3m + 1) = 64m + 21 = 4(4(4m + 1) + 1) + 1. \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ainsi, $m, (4m + 1), (16m + 5), (64m + 21)$, etc. sont des prédécesseurs de $(3m + 1)$. Le terme m appartient à la même suite $E(m)$, alors que les autres prédécesseurs ($k > 0$) appartiennent à d'autres suites élémentaires et représentent, par conséquent, le dernier terme impair respectif de celles-ci. \square

Exemple 4.9 (Prédécesseurs).

$$E(3) = \{\mathbf{3}, 10, \underline{5}, 16, 8\},$$

Pour $k = 0$, le prédécesseur de $(3m + 1 = 10)$ est $m = 3$, de la même suite $E(3)$.

$$E(9) = \{\mathbf{9}, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{13}, 40, 20\}.$$

Pour $k = 1$, le prédécesseur de $(3m + 1 = 10)$ est $(13 = 4m + 1)$, dernier impair de $E(9)$.

$$E(15) = \{\mathbf{15}, 46, 23, 70, 35, 106, \underline{53}, 160, 80\}$$

Pour $k = 2$, le prédécesseur de $(3m + 1 = 10)$ est $(53 = 16m + 5)$, dernier impair de $E(15)$.

$$E(213) = \{\mathbf{213}, 640, 320\}$$

Pour $k = 3$, le prédécesseur de $(3m + 1 = 10)$ est $(213 = 64m + 21)$, dernier impair de $E(213)$.

($k \in \mathbb{N}$), on peut ainsi calculer une infinité de prédécesseurs de $(3m+1)$.

Propriété 4.10 (Premier terme impair d'une suite élémentaire).

Le premier terme impair de toute suite élémentaire (le terme-identité) est de la forme $3n$, avec n impair $\in \mathbb{N}^+$.

Démonstration.

Considérons les ensembles

$$A = \{3n \mid n \text{ impair} \in \mathbb{N}^+\}, \quad B = \{4m + 1 \mid m \text{ impair} \in \mathbb{N}^+\}.$$

Tout entier impair s'écrit $2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, ce qui donne

$$A = \{6k + 3 \mid k \in \mathbb{N}\}, \quad B = \{8k + 5 \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

$$A = \{3, 9, 15, 21, 27, \dots\}, \quad B = \{5, 13, 21, 29, 37, \dots\}$$

Définissons les applications

$$f : A \rightarrow B, \quad f(6k + 3) = 8k + 5, \quad g : B \rightarrow A, \quad g(8k + 5) = 6k + 3$$

Soit $x \in A$, un nombre de la forme $(6k + 3)$, définissons la fonction $f(x)$ telle que $f(6k + 3) = (8k + 5)$, on a alors :

pour $k = 0, x = 3 \rightarrow f(3) = 5$
 pour $k = 1, x = 9 \rightarrow f(9) = 13$
 pour $k = 2, x = 15 \rightarrow f(15) = 21$

Soit $y \in B$, un nombre de la forme $(8k + 5)$, définissons la fonction $g(y)$ telle que $g(8k + 5) = (6k + 3)$ on a alors :

pour $k = 0, y = 5 \rightarrow g(5) = 3$
 pour $k = 1, y = 13 \rightarrow g(13) = 9$
 pour $k = 2, y = 21 \rightarrow g(21) = 15$

L'application f étant bijective, donc A et B sont équipotents, dénombrables et de même cardinalité que \mathbb{N} .

Nous savons que chaque terme de la forme $(4m + 1)$ ne peut appartenir qu'à une seule suite élémentaire et que toute suite élémentaire ne peut contenir, tout au plus, qu'un seul terme de la forme $3n$. La bijection f garantit alors que chaque suite contient exactement un terme $3n$ qui correspond au terme $4m + 1$ de la même suite.

Enfin, comme $3n$ est un multiple de 3, il ne peut avoir de prédécesseur impair dans la suite de Syracuse. Il s'ensuit que le terme $3n$ est nécessairement le premier terme impair de la suite élémentaire. \square

Définition 4.11 (Suite principale de Collatz).

La suite principale est la suite de Collatz $C(2^k) = (2^k, 2^{k-1}, 2^{k-2}, \dots, 4, 2, 1)$, ($k \in \mathbb{N}$), dont tous les termes sont pairs à l'exception du dernier terme 1.

Exemple 4.12 (Suite principale de Collatz, avec $k = 8$).

$C(2^8) = (256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1)$.

4.1 Résumé des propriétés des suites élémentaires

- Nous pouvons résumer les propriétés suscitées des suites élémentaires comme suit :
- les termes de toute suite élémentaire sont distincts et uniques,
 - le premier terme de toute suite élémentaire est de la forme $3n$, (n impair, $\in \mathbb{N}^+$)
 - son dernier terme impair est de la forme $(4m + 1)$, (m impair, $\in \mathbb{N}^+$)
 S'agissant des suites naines, elles n'ont qu'un seul terme impair, il est alors de la forme $3n$ et de la forme $4m + 1$ en même temps.
 - le dernier terme impair est toujours suivi de deux termes pairs représentant les itérations $(3n + 1)$ et $\frac{3n+1}{2}$, lesquels appartiennent à la même suite.
 - tout terme pair d'une suite élémentaire, de la forme $3m + 1$ (m impair, $\in \mathbb{N}^+$) a une infinité de prédécesseurs de la forme $4m + 1$, chacun appartenant forcément à une suite élémentaire distincte, et représentant le dernier terme impair de celle-ci.

5 Connexions entre suites élémentaires

Théorème 5.1 (Connexion de suites élémentaires).

Toute suite élémentaire de Syracuse se connecte à une infinité de suites élémentaires en amont, et à une seule suite élémentaire en aval.

Démonstration.

Elle découle de la formule suivante, qui donne, pour $k \in \mathbb{N}$ et m impair, la famille des prédécesseurs impairs du terme $(3m + 1)$ de la suite $E(m)$.

$$R(3m + 1) = 4^k m + \frac{4^k - 1}{3},$$

et donc à une infinité de suites élémentaires différentes de $E(m)$, chacune ayant comme dernier terme impair un nombre de la forme $4m + 1$, tandis qu'en aval elles rejoignent, toutes, la suite $E(m)$. □

Exemple 5.2.

Soit $m_0 = 7$.

7 appartient à la suite élémentaire $E(9)$.

$3m_0 + 1 = 22$.

$E(9) = (9, 28, 14, 7, \mathbf{22}, 11, 17, 26, \underline{13}, 40, 20)$.

$$m_1 = 4m_0 + 1 = 29.$$

29 appartient à la suite élémentaire $E(33)$.

$E(33) = (33, 100, 50, 25, 76, 38, 19, 58, \mathbf{29}, 88, 44)$.

$E(33)$ rejoint la suite $E(9)$, après une dernière itération $\frac{44}{2} = 3m_0 + 1 = \mathbf{22}$.

$$m_2 = 4m_1 + 1 = 117.$$

117 appartient à la suite élémentaire naine $E(117)$.

$E(117) = (\mathbf{117}, 352, 176)$.

$E(117)$ rejoint la suite $E(33)$ via une première itération $\frac{176}{2} = 3m_1 + 1 = \mathbf{88}$, puis la suite $E(9)$ après une dernière itération $\frac{44}{2} = 3m_0 + 1 = \mathbf{22}$.

$$m_3 = 4m_2 + 1 = 469.$$

469 appartient à la suite élémentaire $E(555)$.

$E(555) = (555, 1666, 833, 2500, 1250, 625, 1876, 938, \mathbf{469}, 1408, 704)$.

$E(555)$ rejoint la suite $E(117)$ via une première itération $\frac{704}{2} = 3m_2 + 1 = \mathbf{352}$, puis la suite $E(33)$ via une 2ème itération $\frac{176}{2} = 3m_1 + 1 = \mathbf{88}$, puis la suite $E(9)$ après une dernière itération $\frac{44}{2} = 3m_0 + 1 = \mathbf{22}$.

Ainsi de suite...

6 L'arborescence de Syracuse

Les suites élémentaires constituent les blocs de base à partir desquels se déploient toutes les trajectoires de Collatz. Un rôle central est joué par les entiers impairs de la forme

$$4m + 1, \quad m \in \mathbb{N}^+ \text{ impair,}$$

qui apparaissent systématiquement comme derniers termes impairs des suites élémentaires et déterminent les points de connexion entre celles-ci.

L'ensemble de ces interactions engendre une structure hiérarchique infinie. C'est *l'arborescence de Syracuse*. On peut la décrire, de manière imagée, comme un arbre dont :

— le *tronc* est constitué par la suite principale

$$C(2^k) = (2^k, 2^{k-1}, \dots, 4, 2, 1),$$

traversée par toute trajectoire de Collatz aboutissant obligatoirement au cycle trivial ;

- les *branches horizontales* correspondent aux suites élémentaires elles-mêmes ;
- les *branches verticales* sont formées par les termes impairs de la forme $4m + 1$, chacun donnant naissance à une infinité de suites élémentaires via la relation inverse

$$R(3m + 1) = 4^k m + \frac{4^k - 1}{3}.$$

Le tronc de l'arbre

La suite principale $C(2^k)$ constitue l'axe vertical de l'arborescence (annexe 1). Par exemple, pour $k = 10$:

$$C(2^{10}) = (1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1).$$

Chaque étape terminale paire (les 2 derniers termes pairs) d'une suite élémentaire s'insère exactement dans ce tronc, ce qui implique que :

le tronc est la réunion du cycle trivial et d'une infinité de segments terminaux de suites élémentaires.

Ainsi, la suite principale

$$C(1024) = (\mathbf{1024}, \mathbf{512}, \mathbf{256}, \mathbf{128}, \mathbf{64}, \mathbf{32}, \mathbf{16}, \mathbf{8}, \mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$$

est obtenue en concaténant les parties terminales des suites élémentaires suivantes :

$$E(201), \quad E(75), \quad E(21), \quad E(3),$$

auxquelles s'ajoute le cycle trivial.

La première branche verticale

Les termes de la forme

$$4^k \cdot m + \frac{4^k - 1}{3},$$

avec $m = 1$, $k \in \mathbb{N}$, fournissent la famille des noeuds de la première branche verticale, à savoir :

$$(1, 5, 21, 85, 341, \dots).$$

Les premières branches horizontales

Chaque noeud de la première branche verticale $(1, 5, 21, 85, 341, \dots)$ constitue le dernier terme impair d'une suite élémentaire distincte.

Exemple 6.1.

$$E(201) = (201, 604, 302, 151, 454, 227, 682, \underline{341}, \mathbf{1024}, \mathbf{512}),$$

$$E(75) = (75, 226, 113, 340, 170, \underline{85}, \mathbf{256}, \mathbf{128}),$$

$$E(21) = (\underline{21}, \mathbf{64}, \mathbf{32}),$$

$$E(3) = (3, 10, \underline{5}, \mathbf{16}, \mathbf{8}),$$

$$\text{cycle trivial} = (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}).$$

On observe que les deux derniers termes pairs de chacune de ces suites élémentaires appartiennent systématiquement à la suite principale. Cela confirme que le tronc reçoit la terminaison de toutes les premières suites élémentaires, nées de la première branche verticale.

Branches verticales de second niveau

Les suites élémentaires mentionnées ci-dessus contiennent divers termes impairs qui, à leur tour, engendrent une infinité de nouveaux termes de la forme $4m + 1$. Dans l'exemple précédent, les valeurs impaires pertinentes sont :

$$201, 151, 227, 75, 113, 3.$$

Chacune fournit une nouvelle branche verticale par la formule

$$4^k \cdot m + \frac{4^k - 1}{3},$$

avec m prenant les valeurs impaires précitées et $k \in \mathbb{N}$

Exemple 6.2 (Branches verticales issues des termes impairs rencontrés).

$$\begin{aligned} 201 &\rightarrow (805, 3221, 12885, \dots), \\ 151 &\rightarrow (605, 2421, 9685, \dots), \\ 227 &\rightarrow (909, 3637, 14549, \dots), \\ 75 &\rightarrow (301, 1205, 4821, \dots), \\ 113 &\rightarrow (453, 1813, 7253, \dots), \\ 3 &\rightarrow (13, 53, 213, 853, \dots). \end{aligned}$$

Tous ces nouveaux termes constituent les noeuds initiaux de nouvelles branches horizontales, c'est-à-dire de nouvelles suites élémentaires (annexe 2)

Nouvelles suites élémentaires

Les termes verticaux précédents génèrent en effet une infinité de suites élémentaires.

Exemple 6.3 (Branches horizontales induites par les nouveaux termes $4m + 1$, pour $m = 3$).

$$\begin{aligned} E(9) &= (9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{13}, 40, 20), \\ E(15) &= (15, 46, 23, 70, 35, 106, \underline{53}, 160, 80), \\ E(213) &= (\underline{213}, 640, 320), \\ E(1137) &= (1137, 3412, 1706, \underline{853}, 2560, 1280). \end{aligned}$$

Ce processus se poursuit indéfiniment : chaque suite élémentaire contient des termes impairs qui génèrent, chacun à son tour, une branche verticale munie d'une infinité de nouveaux noeuds, lesquels donnent naissance à de nouvelles suites élémentaires.

Ainsi se construit une véritable arborescence sur \mathbb{N}^+ .

6.1 Existe-t-il un cycle non trivial ?

1 - A l'intérieur d'une suite élémentaire : non, c'est trivial, puisque tous les termes de toute suite élémentaire sont distincts et uniques.

2 - Entre plusieurs suites élémentaires : non plus.

Démonstration.

Nous savons qu'une suite de Collatz est constituée d'une chaîne de portions de suites élémentaires (à l'exception de la suite de départ qui pourrait être une suite élémentaire avec comme terme impair d'origine un nombre multiple de 3).

Supposons qu'une chaîne de portions de suites élémentaires connectées l'une à l'autre puisse former la boucle :

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow P_{k-1} \rightarrow P_k \rightarrow P_0.$$

où P_i est définie comme une portion de suite élémentaire quelconque, différente du cycle trivial $(4, 2, 1)$. P_i commence par le terme pair $(3m_i + 1)$ et finit par le terme impair $(4m_{i+1} + 1)$.

Donc :

$$\dots 4m_0 + 1 \rightarrow (3m_0 + 1 \dots 4m_1 + 1) \rightarrow (3m_1 + 1 \dots 4m_2 + 1) \rightarrow \dots \rightarrow (3m_{k-1} + 1 \dots 4m_k + 1) \rightarrow (3m_0 + 1 \dots).$$

Ce qui voudrait dire que $4m_k + 1 = 4m_0 + 1$, ce qui est impossible puisque $m_0 \neq m_k$.

Par conséquent il ne peut exister dans l'arborescence de Syracuse un cycle non trivial, quelque soit sa longueur.

Par ailleurs, un tel cycle formerait une boucle et empêcherait des suites élémentaires de se connecter entre elles, ce qui est incompatible avec le théorème de la connexion des suites élémentaires. \square

6.2 Suites divergentes

Nous savons par le théorème de la connexion des suites élémentaires que toute suite élémentaire est connectée en amont à une infinité de suites, mais en aval à une *seule* suite, en suivant un chemin déterminé par les propriétés de celles-ci : $(4m_i + 1) \rightarrow (3m_{i+1} + 1)$. Ainsi, dans l'arborescence de Syracuse, toute suite de Collatz se trouve captive d'un chemin *unique* qu'elle doit suivre en passant d'une suite à une autre jusqu'à la racine de l'arbre.

Nous pouvons donc affirmer que toutes les suites sont convergentes.

3.5. Conséquence structurelle

Les propriétés démontrées précédemment impliquent :

- tout entier naturel strictement positif appartient à une seule suite élémentaire ;
- chaque suite élémentaire est reliée en amont à une infinité d'autres suites élémentaires via les termes $4m + 1$ et à une seule suite élémentaire (ou au cycle trivial) en aval via le terme $3m + 1$;
- le seul cycle est le cycle trivial $(4, 2, 1)$;
- il n'existe pas de suites divergentes dans l'arborescence de Syracuse.

Par conséquent, partant de 1, tout entier naturel non nul peut être atteint, en suivant un chemin approprié exploitant la fonction inverse R , c'est-à-dire en naviguant d'une suite élémentaire à une autre le long de l'arborescence de Syracuse.

7 Suite de Collatz

Nous avons vu que les suites élémentaires (portions de suites) se connectent entre elles pour former une chaîne de suites : c'est la suite de Syracuse classique. Elle a comme derniers termes le cycle trivial $(4, 2, 1)$, c'est ce que nous venons de montrer dans le chapitre précédent.

Exemple 7.1. La suite classique de Collatz $C(9)$ (annexe 3)

La suite $C(9) = (9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{13}, 40, 20, \rightarrow 10, \underline{5}, 16, 8 \rightarrow 4, 2, 1)$ est composée de la suite élémentaire $E(9)$, d'une partie de la suite élémentaire $E(3)$ et du cycle trivial $(4, 2, 1)$: $E(9) = (9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{13}, 40, 20)$.

$$E(3) = (3, \mathbf{10}, \underline{5}, \mathbf{16}, \mathbf{8})$$

$$\text{Le cycle trivial} = (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$$

Les termes soulignés sont de la forme $4m + 1$ (m impair). Ils sont toujours suivis de 2 termes pairs. Ils annoncent la connexion à une autre suite élémentaire (ou au cycle trivial). La flèche indique le passage d'une suite élémentaire à une autre.

Exemple 7.2. La suite de Collatz $C(27)$

La fameuse suite $C(27)$ (annexe 4), qui compte 111 itérations, est composée de la suite élémentaire $E(27)$ suivie de portions d'autres suites élémentaires et du cycle trivial :

$$C(27) = (27, 82, 41, 124, 62, 31, 94, 47, 142, 71, 214, 107, 322, 161, 484, 242, 121, 364, 182, 91, 274, 137, 412, 206, 103, 310, 155, 466, 233, 700, 350, 175, 526, 263, 790, 395, 1186, 593, 1780, 890, \underline{445}, 1336, 668 \rightarrow 334, 167, 502, 251, 754, 377, 1132, 566, 283, 850, 425, 1276, 638, 319, 958, 479, 1438, 719, 2158, 1079, 3238, 1619, 4858, \underline{2429}, 7288, 3644 \rightarrow 1822, 911, 2734, 1367, 4102, 2051, 6154, \underline{3077}, 9232, 4616 \rightarrow 2308, 1154, 577, 1732, 866, 433, 1300, 650, \underline{325}, 976, 488 \rightarrow 244, 122, \underline{61}, 184, 92 \rightarrow 46, 23, 70, 35, 106, \underline{53}, 160, 80 \rightarrow 40, 20 \rightarrow 10, \underline{5}, 16, 8 \rightarrow 4, 2, 1).$$

$$E(27) = (\mathbf{27}, \mathbf{82}, \mathbf{41}, \mathbf{124}, \mathbf{62}, \mathbf{31}, \mathbf{94}, \mathbf{47}, \mathbf{142}, \mathbf{71}, \mathbf{214}, \mathbf{107}, \mathbf{322}, \mathbf{161}, \mathbf{484}, \mathbf{242}, \mathbf{121}, \mathbf{364}, \mathbf{182}, \mathbf{91}, \mathbf{274}, \mathbf{137}, \mathbf{412}, \mathbf{206}, \mathbf{103}, \mathbf{310}, \mathbf{155}, \mathbf{466}, \mathbf{233}, \mathbf{700}, \mathbf{350}, \mathbf{175}, \mathbf{526}, \mathbf{263}, \mathbf{790}, \mathbf{395}, \mathbf{1186}, \mathbf{593}, \mathbf{1780}, \mathbf{890}, \underline{\mathbf{445}}, \mathbf{1336}, \mathbf{668}).$$

$$E(111) = (111, \mathbf{334}, \mathbf{167}, \mathbf{502}, \mathbf{251}, \mathbf{754}, \mathbf{377}, \mathbf{1132}, \mathbf{566}, \mathbf{283}, \mathbf{850}, \mathbf{425}, \mathbf{1276}, \mathbf{638}, \mathbf{319}, \mathbf{958}, \mathbf{479}, \mathbf{1438}, \mathbf{719}, \mathbf{2158}, \mathbf{1079}, \mathbf{3238}, \mathbf{1619}, \mathbf{4858}, \underline{\mathbf{2429}}, \mathbf{7288}, \mathbf{3644}).$$

$$E(159) = (159, 478, 239, 718, 359, 1078, 539, 1618, 809, 2428, 1214, 607, \mathbf{1822}, \mathbf{911}, \mathbf{2734}, \mathbf{1367}, \mathbf{4102}, \mathbf{2051}, \mathbf{6154}, \underline{\mathbf{3077}}, \mathbf{9232}, \mathbf{4616}).$$

$$E(303) = (303, 910, 455, 1366, 683, 2050, 1025, 3076, 1538, 769, \mathbf{2308}, \mathbf{1154}, \mathbf{577}, \mathbf{1732}, \mathbf{866}, \mathbf{433}, \mathbf{1300}, \mathbf{650}, \underline{\mathbf{325}}, \mathbf{976}, \mathbf{488}).$$

$$E(81) = (81, \mathbf{244}, \mathbf{122}, \underline{\mathbf{61}}, \mathbf{184}, \mathbf{92}).$$

$$E(15) = (15, \mathbf{46}, \mathbf{23}, \mathbf{70}, \mathbf{35}, \mathbf{106}, \underline{\mathbf{53}}, \mathbf{160}, \mathbf{80}).$$

$$E(9) = (9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, \underline{\mathbf{13}}, \mathbf{40}, \mathbf{20}).$$

$$E(3) = (3, \mathbf{10}, \underline{\mathbf{5}}, \mathbf{16}, \mathbf{8}).$$

$$\text{Cycle trivial} = (\mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{1}).$$

Nous pouvons voir, dans ces 2 exemples, comment se fait la connexion d'une suite élémentaire à une autre :

- le dernier terme impair de chaque suite élémentaire (souligné) est de la forme $4m + 1$ (m impair).
- le premier terme pair (en gras) de la portion de suite suivante est de la forme $3m + 1$.

Remarque 7.3 (Comment repérer la connexion d'une suite élémentaire à une autre).

Dans une suite de Collatz classique, dès qu'il y a 3 termes pairs ou plus qui se suivent, alors on passe d'une suite élémentaire à une autre, le troisième terme pair étant le premier terme de la nouvelle portion de suite.

8 La conjecture de Syracuse-Collatz

La conjecture initiale de Collatz ou de Syracuse (appelée aussi conjecture d'Ulam, conjecture de Hesse, conjecture tchèque, problème de Kakutani, ou encore problème $3x + 1$) stipule que pour toute valeur initiale n il existe un indice k tel que $C_k(n) = 1$ (itérer k fois l'application C d'origine n , entier naturel non nul, finit par le cycle trivial $(4, 2, 1)$).

Démonstration. Nous avons vu, ci-haut, qu'en partant de 1 on peut atteindre n'importe quel entier naturel en prenant le chemin judicieux d'une portion de suite élémentaire à une autre via la fonction inverse R .

Si on peut atteindre n'importe quel entier naturel en partant de 1 via la fonction inverse R , et sachant qu'il n'existe pas de cycle non trivial, ni de suites divergentes, on peut alors suivre le chemin inverse pour atteindre 1 en partant de n'importe quel entier naturel via la fonction R^{-1} , c'est-à-dire la fonction C .

Par conséquent, la conjecture de Collatz (Syracuse) est vraie. □

Références

- [1] L. Collatz, Problem $3x + 1$, Unpublished manuscript, 1937.
- [2] J. C. Lagarias, The $3x + 1$ problem and its generalizations, *American Mathematical Monthly*, **92** (1985), 3–23.
- [3] L.-O. Pochon and A. Favre, La suite de Syracuse : un monde de conjectures, Preprint, arXiv/Archive ouverte HAL, **hal-01593181v3**, 2021.
- [4] G. J. Wirsching, *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1681, Springer, 1998.